

СУВОДОЛСКИ ПОПОВИЋИ ПРОСВЕТНИ ДЕЛАТНИЦИ КРОЗ 19. И 20. ВЕК

Резиме: У раду се разматра појава и развој просветних идеја у Сувом Долу кроз 19. и 20. век, као и носиоци тих идеја који су изникли из суводолске породице Поповића. Рад такође обухвата и историјски контекст у којем су те идеје настајале и развијале се. Осим тога, дати су и кратки биографски подаци просветних делатника ове породице. Рад је писан на основу архивске грађе похрањене у Историјском архиву „Рас” у Новом Пазару, приватних архива појединих чланова ове породице, релевантне научне литературе, као и интервјуа појединих чланова ове породице.

Кључне речи: *Суви До, суводолска школа, свештеник Василије Поповић, свештеник Милутин Поповић, учитељ Јеремија Поповић, учитељ Обрен Поповић,...*

Сложена демографска и друштвено-политичка ситуација током 19. века знатно је успоравала развој просветних идеја међу локалним становништвом старорашких крајева.² На то су првенствено утицали антагонизми

¹ дипл. историчар уметности, dporovic1346@gmail.com

² Миграциона померања становништва током 19. века, допринеће промени демографске слике и нестабилности друштвено-политичке ситуације пештерских крајева. Насељавање православних и муслиманских братстава из Црне Горе допринеће демографском и економском оживљавању тих предела, али ће то довести и до нестабилне ситуације и буна православаца и муслимана. С друге стране, интереси великих сила знатно ће утицати на целокупну ситуацију у старорашким крајевима и шире чему ће знатно допринети Аустроугарска монархија која је имала претензије према Егејском мору. У томе јој је на путу била Србија, али и јак руски утицај. Управо због тога је аустроугарска дипломатија сматрала да је било потребно „стати на главу змији словенској” и спречити утицај Русије на Балкану

експанзионистички настројене Аустроугарске монархије и знатно ослабљеног Османског царства које је покушавало да задржи своје територије на западним границама царства.³

Закључењем мира у Сан-Стефану 3. марта 1878. године престали су војни сукоби између Русије и Турске, али се наставио прави дипломатски рат за територије.⁴ У томе је предњачила Аустроугарска која је на сваки начин хтела да преко Новопазарског санцака и вардарске долине изађе на Егејско море.⁵ На основу члана 25 Берлинског конгреса Аустроугарска је већ од 1879. године распоредила своје трупе у пљеваљском, пријеполском и прибојском крају (Селимовић 2015: 186). Покушавајући да заустави аустроугарске амбиције, Османско царство је извршило реорганизацију своје територије.⁶ У

у чему ће и успети што ће у великој мери одредити даљу судбину народа на том простору. Током аустроугарско-руских састанака и потписивања Рајштатског уговора 8. јула 1876. и потписивања Будимпештанске конвенције 15. јануара 1877. године, ослабљена Русија је морала да направи уступке Аустроугарској монархији. Између осталог договорено је и одустајање Русије да подржи стварање велике словенске државе на Балкану и да своје ратне операције неће проширивати преко Србије и Црне Горе. С друге стране Аустроугарској је признато право да своје утицајне сфере прошири на исток до Тимока, Јужне Мораве и Вардара. Тиме је Аустроугарска Новопазарски санцак означила као своју интересну територију и коридор преко којег ће покушати да реализује зацртани план „Drang nach Osten” (продор на исток). – Поповић 2020, стр. 74–76.

³ Услед експанзионистичких територијалних претензија Аустроугарске и како би сачувала Новопазарски санцак у границама Османског царства, Порта је 2. фебруара 1877. године овај санцак припојила новоформираном Косовском вилајету. – Терзић 2012, стр. 36.

⁴ Не одустајући од коридора ка Егејском мору, Аустроугарска је покушавала да Новопазарски санцак, који је тада административно и територијално припадао Косовском вилајету, веже за Босну проглашавајући га за „corpus separatum” (посебно тело). За тај план Аустроугарска је налазила упориште у тачки 25 Берлинског конгреса 1878. године по којој је задржала право да на читавој територији Новопазарског санцака распореди своје војне гарнизоне, као и да користи војне и трговачке путеве. – Поповић 2020, стр. 77.

⁵ Аустроугарски инжењер Карло Букелен, који је израдио елаборат о вези аустроугарских железница са оријенталним железничким линијама, сматрао је да ће тако „biti moguće razviti austrijsku zastavu iznad Albanije i Makedonije i pobosti je na zidine Soluna”. – Авдић 1984, стр. 137.

⁶ Порта је 1880. године извршила промену територијално-административне организације дела својих територија на Балкану, па је читава западна област око Пљеваља, Пријепоља и Прибоја издвојена из Новопазарског санцака чиме је

тако драматичној борби великих сила, на територији пресека њихових интересних сфера, рађала се идеја о образовању локалног становништва.

Свештеник Василије Поповић – Рађање идеје школства у Сувом Долу (1880 – 1885)

У ратном времену друге половине 19. века када је и на културном плану било опасно истицати националне елементе поробљених народа, на раскршћу интереса великих сила, у Сувом Долу се први пут јавила идеја о оснивању школе и описмењавању мештана. Сама идеја, почетак и развој школства у пештерском крају везује се за суводолску свештеничку породицу Поповића.⁷ Први покушај народног просвећивања и описмењавања локалног становништва унутар османске царевине и оснивања школе у Сувом Долу покушао је да оствари свештеник Василије Поповић⁸ осамдесетих година 19. века (Поповић 1998: 123; Поповић 2020а: 133). Као релативно стар човек свештеник Василије је у периоду између 1880. и 1885. године од османских власти покушао да добије дозволу за отварање школе и описмењавање локалног становништва. Међутим, османске власти нису дозволиле отварање школе.⁹ Осим тога, неповољне друштвено-историјске околности у европском делу Османског царства током друге половине 19. века и конзервативност средине, нису дозвољавали развој напредних идеја код локалног становништва, па је идеја о отварању школе одложена.

формиран Пљеваљски санџак. Границе овог санџака поклапале су се са границама простора које су запоселе аустроугарске трупе. – Авдић 1979, стр. 53.

⁷ О братству Поповића и његовом досељавању на Пештер, видети више у: Поповић 2020, стр. 417–421.

⁸ Василије Поповић (Азане 1809/1811 – Суви До 1889/1900) син свештеника Лука Поповића, родоначелника суводолских Поповића. Богословску школу завршио је у Дечанима и Пећкој патријаршији. Са благословом рашко-призренског митрополита свештеник Василије је од старог свештеника Радослава преузео Буђевско-суводолску парохију. Умро је 1889/1900. године у Сувом Долу. – Поповић 1998, 34, 123; ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007.

⁹ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у поседу аутора, август 2007.

Свештеник Милутин Поповић – Тајно отварање школе 1903. године и први ученици

На самом почетку 20. века Османско царство је још једанпут извршило територијално-управну промену унутрашњих граница након чега се Суви До нашао у Сјеничком санцаку као део Сјеничке казе.¹⁰ У том једноценијском затишју наде у оснивање школе и развој школства нису јеђавале. Ношен идејом свог оца Василија о отварању школе, свештеник Милутин Поповић¹¹

¹⁰ Након што су 1880. године из Новопазарског санцака издвојене казе Пљевља, Пријеполје и среска испостава (мудирлук) Прибој од којих је формиран Пљеваљски санцак, Порта је 1901. године донела одлуку да се из остатка тадашњег Новопазарског санцака издвоје казе Нови Пазар и Митровица и припоје Приштинском санцаку, док су казе Беране и Рожаје (Трговиште) стављене у надлежност Пећког санцака у чијем је саставу била и Гусињска каза. Од остатака Новопазарског санцака 1901. године формиран је Сјенички санцак у чији су састав улазиле: Сјеничка, Бјелопољска, Нововарошка и Колашинска каза (Доњи Колашин). Након те управно-административне поделе, Новопазарски санцак је званично престао да постоји. – Терзић 2012, стр. 36; Поповић 2020, стр. 78.

¹¹ Милутин Поповић (Суви До 2. фебруар 1846/1850 – Суви До 16. или 29. новембар 1926), од оца свештеника Василија и мајке Марице. За ђакона је рукоположен 20. маја 1880. године, док је у чин свештеника рукоположен 25. маја 1880. године. Од оца Василија око 1890. године наследио је Суводолску парохију са 62 домаћинства. Био је водећа личност целог братства, али и шире. Као личност велике харизме и мудрости, био је позиван да решава многе крвне, али и остале спорове, како међу православним, тако и међу муслиманским становништвом. У тешким ратним тренуцима своју мудрост знао је да употреби у корист обе конфесије, због чега је од већине мештана био нарочито уважаван. У време глади и болести, примао је код себе појединце из Сувог Дола и Бороштице како би се прехранили и зарадили помажући свештеничкој породици. Као писмен човек, свештеник Милутин редовно је читао „дериде“ (новине), које је добијао из Црне Горе. Активно је радио на оснивању прве световне школе 1903. године на Пештери и тутинском крају. Своју мудрост употребљавао је увек у сврху заштите локалних мештана што је нарочито дошло до изражаја у Првом балканском рату 1912. године када је од сигурне смрти спасио 19 или 20 мештана Ђрекара и спречио паљење џамије у селу Градац. Био је постављен на место председника први пут основане Суводолске општине 1912. године. На надгробном споменику стоји уклесан натпис да је „одликоват црвеним појасом надбедреником и орденом краљевским Светог Саве V редом“. То одликовање свештеник Милутин добио је 1925. године, годину дана пре смрти. Стар и болестан свештеник Милутин је 1926. године отишао код свог сина Јеремије у Нови Пазар на лечење где је и умро 16. новембра 1926. године. По његовој жељи сахрањен је у Сувом Долу. – Поповић 1998, стр. 138–146; Поповић 2005, стр. 29–30; Поповић 2020, стр. 82–83.

послао је свог најстаријег сина Јеремију на школовање у Призрен, спремајући га за жељно очекивану просветну мисију.¹²

Слика 1. Требник свештеника Милутина из 1821. год. (фото: Д. Поповић)

Слика 2. Текст тробника свештеника Милутина на црквенословенском језику (фото: Д. Поповић)

Наде да ће школа бити отворена подгревала је и Краљевина Србија која је крајем 19. века активно радила на очувању националног идентитета и помагању Србима у Османском царству кроз штампање књига, оснивање школа и рада црквено-школских општина (Новаков 2014: 1).

Просветну искру свештеника Василија Поповића распламсао је његов син дечански ђак свештеник Милутин (*стари поп Милутин*) почетком 20. века (Поповић 2003: 66). У томе му је помогла повезаност са просветним и црквеним представницима Краљевине Србије (Поповић 2020: 435). Он је после више одбијања османских власти да одобри оснивање и рад школе, уз прећутну сагласност митрополита, у фебруару 1903. године о свом трошку и уз братствену помоћ, отворио суводолску народну школу (Поповић 2003: 66). Самим тим чином он је упамћен и као њен оснивач. Први учитељ суводолске народне школе био је његов најстарији син Јеремија Поповић¹³

¹² Историјски архив „Рас“ Нови Пазар (ИАРНП), фонд 284. (Збирка хроника), Вуле Поповић: Хроника Тутина и Среза штавичког, стр. 60.

¹³ Јеремија Поповић (Суви До 1873 – Нови Пазар 1933) од оца свештеника Милутина и мајке Марије (рођ. Марковић). Основну школу завршио је у Штављу код Сјенице,

са тек завршеном Учитељско-богословском школом у Призрену чиме је постао први интелектуалац у пештерско-гутинском крају и први школовани учитељ.¹⁴ У страху и неверици, само појединци су кријући слали своју децу у школу.¹⁵ Први ученици учитеља Јеремије били су синови Косте Поповића браћа Обрен¹⁶ и Јевђен Поповић,¹⁷ а убрзо је и Радомир Миљковић¹⁸ из Сувог Дола постао Јеремијин ђак.¹⁹ Након тога своју децу су у школу бојажљиво послали и други мештани. Дванаест ученика били су из Сувог Дола, Буђева и Шароња. Настава се одвијала у старој брвнари покривеној сламом сиромашног домаћина Аврама Нешовића. Седећи на столицама треношката и

а богословско-учитељску школу у Призрену. Након отварања школе у Сувом Долу званично је постао први учитељ и интелектуалац у пештерско-штавичком крају. За заслуге на просветном пољу одликован је орденом Светог Саве. Након рада у Сувом Долу наставио је свој просветни рад у Новом Пазару где је и умро 1933. године. – О Јеремији Поповићу, видети више у: Поповић 1998, стр. 140–143; Качапор 1985, стр. 193–199; Поповић 2020, стр. 436–443.

¹⁴ ИАРНП, фонд 284, Vule Popović: Hronika Tutina i Sreza štavičkog, стр. 60.

¹⁵ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у поседу аутора, август 2007.

¹⁶ Обрен Поповић (Суви До 1897 – Нови Пазар 1974), син Косте Поповића и мајке Росе (рођ. Величанин), управитељ суводолске школе и најпознатији суводолски и новопазарски учитељ. Учитељску школу завршио је у Скопљу. Радио је у основној школи у Сопоћанима, а потом у Сувом Долу. Након одласка из Сувог Дола 1933. године просветну каријеру наставио је у Новом Пазару. Био је инспектор и повереник за просвету Среза дежевског. Умро је 1974. године у својој кући у Новом Пазару у 77 години живота где је и сахрањен на Шестовском гробљу. – О Обрену Поповићу, видети више у: ИАРНП, фонд 285 (Збирка копија), кут. 1, Годишњи извештај ОШ Сопоћани 1921. године; Поповић 1998, стр. 159–162; Поповић 2020, стр. 214, 219, 243, 285–287, 302, 444; Поповић 2005, стр. 72–73, 88; Gološ 2014, стр. 345.

¹⁷ Јевђен Поповић је у периоду између два светска рата био деловођа Суводолске општине. – Поповић 2020, стр. 173.

¹⁸ Радомир Миљковић из Сувог Дола био је председник Суводолске општине у два мандата од 1929. до 1936. године. – Поповић 2020, стр. 171.

¹⁹ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у поседу аутора, август 2007.

трупчићима које су донели од својих кућа, ученици су учили из прокријум-чарених књига из Србије (Поповић 2003: 66; Поповић 2005: 32).

Учитељ Јеремија Поповић – Званично отварање школе 1904. године

Срби у Сувом Долу хтели су да направе школу и обнове стару средњовековну цркву. Након великих напора дозвола за оснивање школе је добијена, али дозвола за обнову цркве није.²⁰ Током фебруара 1904. године, уз благослов митрополита Рашко-призренске митрополије, као и уз писану дозволу османских власти, школа у Сувом Долу званично је почела да ради. Учитељ у званично новоотвореној школи био је Јеремија Поповић.²¹

Слика 3. Учитељ Јеремија Поповић, Нови Пазар, 20. јануар 1933. год.²²

Слика 4. Исечак из листа „Ибарске новости”, бр. 441, 26. јануар 1962. год.²³

²⁰ О оснивању световне школе у Сувом Долу и развоју школства, видети више у: Поповић 2020, стр. 433–446.

²¹ ИАРНП, фонд 284, Vule Popović: Hronika Tutina i Sreza štavičkog, стр. 60. Од 1901. године почела је са радом Државна народна школа „Растко Немањић” која се налазила у конаку манастира Црна Река. Међутим, то није била класична световна, већ манастирска школа. – Поповић 2020, стр. 434.

²² Поповић 1998, стр. 140.

²³ Доступно на: <http://skr.rs/z09H> (приступљено 9. августа 2025. год. у 23:32 мин).

Његовим залагањем, многе књиге које су штампане на српском језику, дошле су у Суви До (Поповић 2005: 32). Школски прибор и књиге стизале су из Београда са цариградским печатом (Поповић 2003: 67). Јеремија је са Министарством иностраних дела био повезан преко заступника сјеничких основних школа Балшића и управника Јаворске царинарнице, Тихомира Вељковића. Он је неколико месеци радио на уписивању деце у школу, као и на њиховом описмењавању. Међутим, за тај свој труд није имао никакву плату. Зато се Јеремија током августа 1904. године, преко заступника сјеничких основних школа Балшића, молбом обратио управнику Јаворске царинарнице Тихомиру Вељковићу. У молби се наводи да је он од 1. фебруара 1904. године радио на школским пословима и описмењавању деце, али да за то није примио никакву награду, те моли да му се признају сва права као службенику. Уз молбу је приложено Митрополитско уверење. Молба је прослеђена Министарству иностраних дела – за Политичко-просветно одељење. Већ 4. септембра 1904. године, управнику Вељковићу је стигао одговор у коме стоји да ће учитељу Јеремији бити одређена плата кад сакупи 25 ђака, а сељаци буду издржавали школу (Поповић 2005: 32–33).

Према Перуничичу на самом почетку отварања школе из Сувог Дола било је 24 ученика мушкараца, док девојчица није било (Перуничич 1989: 340). Међутим, према Шалипуровићу, суводолска школа је због малог броја ученика почела да ради са закашњењем 1. марта 1904. године са 19 ученика (Шалипуровић 1972: 110). Према тадашњем плану и програму, у четвороразредним школама изучавали су се: Веронаука, Српски језик, Историја, Рачун, Природопис, Земљопис, Лепо писање, Цртање, Певање и Гимнастика. Због кашњења рада школе, ученици нису могли да пређу цело градиво, па је ревизор одлучио да сви ученици понављају разред. Међутим, то није поколебало учитеља Јеремију (Поповић 2005: 33–34). На Савиндан 1905. године, уз председавање попа Милутина, одлучено да се родитељи старају о трошку ученика, оснивач о трошку школе, учбеницима и безбедности, село о огреву зими, а учитељ о настави, училима и намештају – израдом у својој радионици (Поповић 2003: 67). Похађање наставе у кући Аврама Нешовића одвијало се две године, после чега је свештеник Милутин направио нови чардак код своје куће у којем је школа наставила са радом од 1906/1907. године (Поповић 2005: 34). Школу је једном годишње обилазила инспекција, а чешће службена лица из кајмакамлука и валилука. Школу су обилазили и османски жандарми (заптије).

Након младотурске револуције и успостављања „хуријета“²⁴ 1908. године радило се на османизацији становништва на територији Османског царства, односно интеграцији свих народа без обзира на националну припадност. Обећавана права и једнакост нису испуњени, па су 1910. године на територији Пљеваљског и Сјеничког санцака похапшени многи учитељи и свештеници, а школе затворене. Младотурци су радили на што бржој османизацији српских школа, често примењујући и репресивне мере. Тако су османске власти 1910/1911. године забраниле рад школе у Сувом Долу (Шалипуровић 1972: 110). Циљ је спречавање ширења националних садржаја и идеја покороног становништва. У једној акцији турских заптија 1910. године ухапшени су свештеник Милутин и његов син Јеремија после чега су одведени у Сјеницу, али су убрзо и пуштени уз опомену да је ширење националних идеја строго забрањено (Поповић 2020: 438). Иако су свештеник Милутин и учитељ Јеремија пуштени, школа није радила читаву 1910. годину (Роровић 2020а: 138).

Током 1911. године Јеремија је добио премештај након чега је отишао из Сувог Дола (Поповић 2020: 438). Избор је пао на село Долговац²⁵ код Прилепа, где је и размештен као учитељ.²⁶ У Долговцу Јеремија је био учитељ од 1. августа 1911. године до 21. новембра 1913. године (Поповић 2005: 34).

Током боравка у Прилепском срезу Јеремија је као добровољац учествовао у Првом и Другом балканском рату 1912–1913. године када је узео активно учешће у ослобађању територија Старе Србије, прикључивши се српском комитском покрету (Поповић 2003: 68; Поповић 2020: 439).

Учитељ Јеремија се у Суви До вратио 1913. године након чега је наставио просветни рад. Наставу је одржавао у новој школској згради од дрвета која је направљена исте године.²⁷ Рад школе је убрзо зауставио Први

²⁴ Уријет/хуријет (tur. hürriyet – слобода).

²⁵ Долговац (Долгаец), данас насеље у општини Долнени код Прилепа у Републици Северној Македонији.

²⁶ Током његовог одсуства учитељ у Сувом Долу био је Серђа Ставрић из Косовске Митровице. – Поповић 2005, стр. 34.

²⁷ По угледу на школу у Сувом Долу на територији Среза штавичког у периоду од 1914. до 1937. године отворено је још осам школа: Државна народна школа „Краљ Александар Први” у Тутину (1914), Државна народна школа „Краљ Драгутин” у Делимеђу (1925), Државна народна школа „Краљ Урош” у Мелајама (1925), Државна народна школа „Краљ Милутин” у Мојстиру (1930), Државна народна школа „Јован Јова Јовановић” у Црквинама (1930), Државна народна школа „Краљ

светски рат (Поповић 2020: 439–440). Због учесталих напада одметника и интернација српског становништва у логоре, Јеремија је са породицом пребегао на Голију. Након завршетка Првог светског рата 1918. године, након што се породица вратила из избеглиштва, настава је опет почела. Сматра се да је школу у периоду од 1904 до 1918. године, завршило око 200 ђака (Поповић 2005: 37–38). Прва послератна школска 1918/1919. година била је скраћена, а то се види и из извештаја заступника школског надзорника Рајка Вучића, који је био учитељ и управитељ свих школа у Новом Пазару. Из писма Вучића видимо да је и прве послератне године, ово била једина световна школа у целом Срезу штавичком :

Суводолска школа (Срез Штавички)

Суводолска општина нема своје школске зграде. Школска зграда је својина г. Јеремије Поповића, учитеља Суводолске школе. У згради има само једно одељење за учионицу. Одељење је пространо и видно. Школске баишче нема. Наставник станује код своје фамилије. Школа је удаљена 30 км од главног друма. Једина је у Штавичком срезу. Наставник ове школе је г. Јеремија Поповић, учитељ стални. Рад у овој школи отпочео је 18. фебруара т. г. У почетку године уписано је 21 ученик и 5 ученица у I разред, 2 ученика у II разред, и у IV разред 3 ученика. Свега 31 ученик-це.²⁸ На испиту који је одржан 30. јуна било је 20 ученика и 5 ученица у I разреду, 2 ученика у II разреду и 3 ученика у IV разреду. Сви ученици прелазе у старије разреде. У школи у току године није било прекида у раду. Господин Поповић је радио са пуном вољом и разумевањем свога посла. Рад је правилан и зато је постигао успех какав се само пожелети може од савесног и ваљаног наставника. Са народом у својој општини г. Поповић је живео што не може бити боље (Поповић 2020: 439–440).

Пишући у свом извештају о Јеремији Поповићу, заступник надзорника Рајко Вучић, наводи да је учитељу свакодневно угрожен живот и да је своју зграду уступио општини за школу, те га предлаже за одликовање и

Петар Велики Ослободилац’ у Годову (1931), Основна школа у Добрињи (1936) и Основна школа у Жирчу (1937). – Gološ 2014, стр. 349–352.

²⁸ Ученика у трећем разреду није било јер се све до пролећа 1919. године многе породице нису вратиле из избеглиштва. – Поповић 2005, стр. 41.

јавну похвалу. Школски надзорник за Рашки округ²⁹ Божидар Радуловић министру просвете у Београду 1920. године такође је предложио да се учитељ Јеремија награди видним одличјем или бар писменом похвалницом. На предлог учитељског збора Новог Пазара 1921/1922. године, учитељ Јеремија је одликован орденом Светог Саве (Поповић 2005: 41–43).

Услед нестабилне ситуације, а посебно због напада одметника Јусуфа Мехонића и осталих одметничких група на чијој је био мети, Јеремија је почетком школске 1922/1923. године напустио Суви До преселивши се у Нови Пазар где је наставио просветни рад у школи „Стеван Немања”. Након једне деценије живота и рада у Новом Пазару, скончао свој живот 21. новембра 1933. године (Поповић 2020: 441).

Слика 5. Део надгробног споменика свеиштеника Милутина Поповића, Суви До, 2016. год. (фото: Д. Поповић); слика 6. Надгробни споменик учитеља Јеремије Поповића, Шестово, 2025. год (фото: Д. Поповић)

Учитељ Јеремија Поповић сахрањен је у православној гробљи на Шестову код Новог Пазара,³⁰ а на сахрани у његову част говор је одржао школски надзорник Станимир Станимировић (Поповић 2020: 441).

Учитељ Обрен Поповић – Полет школства 1922–1933. и полазак прве девојчице муслиманке Нурије Шкријељ у школу 1934. год.

Након Јеремије Поповића, као просветни делатник из ове породице, посебно се истакао Обрен Поповић. Он је 14. јуна 1920. године постављен за

²⁹ Након завршетка Првог светског рата школа у Сувом Долу налазила се у оквиру Рашког округа. – Поповић 2005, стр. 40.

³⁰ Ауторизовани текст интервјуа са Мартином Поповићем, у власништву аутора, август 2025.

првог учитеља основне школе у Сопоћанима.³¹ После учитељског службовања у основној школи у Сопоћанима, Обрен се вратио у Суви До где је наставио свој учитељски позив почетком школске 1922/1923. године. Његовим доласком на место учитеља број муслиманских ђака знатно је порастао што видимо у извештају школског надзорника Живојина Поповића који је у свом извештају од 14. фебруара 1923. године навео да у Сувом Долу школу похађа 24 ученика муслиманске вероисповести. Већ школске 1924/1925. године Обрен је постављен за управитеља школе. Јеремијину жељу да се направи нова школска зграда у Сувом Долу, Обрен је почео да реализује одмах након што је постао управитељ. Иако је на каменој плочи изнад надвратника,³² као година изградње школе уклесана 1925. година, из документа бр. 363. од 27. априла 1926. године, видимо да школа још није била завршена:

У Сувом Долу среза Штавичког, ради се нова школска зграда по плану, која ће бити довршена у року од два месеца дана. У новој згради неће се у овој години моћи набавити никаквог школског намештаја, који је уједно саставни део саме зграде – јер је од грађана школ. општине немогуће наплатити суму која би за намештај била довољна зато што народ – грађанство било у прошлим годинама оптерећивано приличним сумама за подизање нове зграде, а и што је народ доста сиромашан, а поред овога народ је дао место, материјал и доста рада за школу (Поповић 2005: 48, 50, 54).

Школа је завршена током 1926. године када је била потпуно спремна за рад. Министарство просвете одликовало је писменом похвалницом општини у Сувом Долу, Среза штавичког, Рашке области, пошто је сложним радом

³¹ ИАРНП, фонд 285, кут. 1, Годишњи извештај ОШ Сопоћани 1921. године; Gološ 2014, стр. 345.

³² Након што се школа урушила око 2015/2016. године, камена табла са натписом оснивача Обрена Поповића, извучена је из рушевина и узидана у чесму испред куће Мартина Поповића из Сувог Дола. Уклесани натпис на каменој плочи сачуван је релативно добро: „ОСНОВНА ШКОЛА СУВИ ДО ПОДИГНУТА 1925. Г. ЗА ВРЕМЕ УЧИТЕЉА ОБРЕНА КАЊИЋА И П.О.С. АДЕМА ШКРИЈЕЉ. ИЗРАДИО СТЕВАН ПЕТРОВИЋ”. На плочи уместо презимена Поповић стоји презиме Кањић. Ни Обрен као ни читаво братство суводолских Поповића од свештеника Василија надаље нису носили презиме Кањић, али је Обрен исписивањем презимена Кањић хтео да отргне од заборава то презиме које је, од стране османске администрације од прве половине 19. века насилно наметнуто, привремено носио један мањи део азанских Поповића.

целe општине подигнута школска зграда. Школску зграду, као исправну, примила је комисија 31. марта 1927. године. По закону о народним школама, школе су требале да добију називе, па је на седници Месног школског одбора одржаној 12. априла 1930. године одлучено да школа у Сувом Долу носи назив „Вожд Карађорђе”. На редовној седници Месног школског одбора одржаној 4. септембра 1934. године школа је и званично добила назив Државна народна школа „Вожд Карађорђе” Суви До (Поповић 2005: 56–57, 65, 77). У народу школа у Сувом Долу била је познатија као основна школа „Обрен Поповић”.³³ О тој првој световној школи и уопште о развоју школства у пештерско-штавичким крајевима, неколико деценија касније писаће и лист „Ибарске новости”.

Слика 7. Учитељ Обрен Поповић, Нови Пазар, 1940. год.³⁴

Слика 8. Државна народна школа „Вожд Карађорђе” Суви До, Суви До, 1936/1937. год.³⁵

Након завршетка радова, настава је настављена у новој школској згради. Како би деца у што већем броју кренула у школу, учитељ Обрен је ишао

³³ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007; ауторизовани текст интервјуа са Хасом Ћоровићем, у власништву аутора, јул 2010; ауторизовани текст интервјуа са Горицом Бојовић, у власништву аутора, октобар 2018.

³⁴ Поповић 1998, стр. 159.

³⁵ Извор: Приватна архива Миломира Поповића из Сувог Дола.

и од куће до куће, сугеришући родитељима да их шаљу у школу.³⁶ Према казивањима Данице Белоице (рођ. Поповић) до доласка Обрена Поповића на дужност учитеља, само Срби су слали децу у школу (Поповић 2020: 444). То се релативно добро поклапа са податком који налазимо у Ибарским новинама где стоји да „муслиманска деца су почела похађати школу тек 1919. године и то искључиво мушкарци”.³⁷

Почетком школске 1933. године учитељ Обрен Поповић је Министарству просвете упутио молбу за премештај у Нови Пазар, али његовој молби Министарство просвете највероватније није изашло у сусрет, па се Поповић писаним путем обратио краљу Александру I Карађорђевићу. Након тога, указом краља Александра I Карађорђевића, Обрен Поповић је у октобру 1933. године премештен у Нови Пазар³⁸ где је наставио просветни рад (Поповић 2005: 72–73).

И након одласка у Нови Пазар Обрен није заборавио свој крај и пештерску децу. Редовно је посеђивао Суви До и уверавао мештане да је школовање деце пут до њиховог успеха. Захваљујући његовој упорности, у школу је 1934. године кренула и прва ученица муслиманка из села Бороштице, Нурија Шкријељ.³⁹ Ејуп Мушовић је на основу Обренових сећања забележио Нуријин полазак у школу:

³⁶ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007; ауторизовани текст интервјуа са Делијом Алибашићем, у власништву аутора, август 2019.

³⁷ „Ибарске новости”, бр. 441, 26. јануар 1962. год. Доступно на: <http://skr.rs/z09H> (приступљено 9. августа 2025. год. у 23:45 часова).

³⁸ Учитељ Обрен Поповић је Новом Пазару живео у улици краља Александра или након Другог светског рата улици 1. маја бр. 81. (данашња Првомајска улица) у којој је имао кућу. – Ауторизовани текст интервјуа са Миломирком Ђаловић, у власништву аутора, август 2025.

³⁹ „Ибарске новости”, бр. 441, 26. јануар 1962. год. Доступно на: <http://skr.rs/z09H> (приступљено 9. августа 2025. год. у 23:55 часова). Званично је Нурија Шкријељ из Бороштице била прва муслиманка која је кренула у школу, међутим у извештају школског надзорника Живојина Поповића из Новог Пазара од 30. јуна 1922. године стоји да је у свом досадашњем раду учитељ Јеремија Поповић постигао одличан успех те да муслимана има 15 ученика и једна девојчица. – Поповић 2005, стр. 48.

Слика 9. Просветни радници приликом испраћаја школског надзорника Станимира Станимировића из Новог Пазара у Београд. Седе с лева: Лазар Бојовић, Росанда Шпадијер, Јелена Пандуровић, (име ?) Профировић, Станимир Станимировић (школски надзорник), Милева Мићовић, Јелена Деспотовић, Росанда Дачевићка и Велизар Ковачевић;

стоје с лева: Величко Мићовић, Секула Пандуровић, Милош Шпадијер, Милош Поповић (управитељ), Иљаз Нуховић (вероучитељ), Атанасије Вељковић (вероучитељ), Филип Стојановић, Љубомир Делетић, Обрен Поповић, Стеван Ђуровић и Атанасије Деспотовић, Нови Пазар, 20. октобар 1936. година⁴⁰

Рехо Шкријељ из Бороштице требало је да пошаље сина Адема у школу. Адем је био одрастао и чувао је стоку. Реху је било корисније да Адем остане чобанин, него да учи школу па је молио учитеља и председника општине да му ослободе Адема од школе. Покушао је да их подмити, али пошто није успело, рекао је: Ево имам ћерку Нурију. Са њом нека буде шта било, враг нек је носи, узмите њу у школу, а ослободите ми Адема. Учитељ је једва дочекао овај предлог јер му је било стало да и

⁴⁰ ИАРНП, фонд 280. (Збирка фотографија); Поповић 2020, стр. 481.

примером докаже муслиманима и Шиптарима са Пеиштери како није страшно да уче школу и њихова женска деца. Нурија је била добар ђак и завршила је основну школу у Сувом Долу (Поповић 2005: 56).

Након што је Нурија кренула у школу, отпор према школовању био је донекле блажи.⁴¹ Међутим, отпор мештана према школовању био је јак, чак и у годинама уочи Другог светског рата, те многи школу никада нису завршили. Узимајући у обзир занимање тадашњих задружних породица, разлози су били практичне природе. Један од таквих безуспешних покушаја био је око 1937. године када је Обрен покушао да наговори Хусеина Алибашића из Сувог Дола да свог сина Делију пошаље у школу:

Обрен вели: 'Чи' си ти сине?' Ја му кажем: 'Хуљин'. 'А бил' ти ишао у школу?' Вељу: 'Би', но ме нијесу дали'. 'А ко те није дао?' баш овако. 'Па вељу, мој амица Јусо и отац ми Хуља' (...) Тако и тако реко Обрен: 'Што га нијесте дали у школу?' 'Нема ни ко стоку да гледа, зато га нијесмо дали и пратили смо ову чору због нега'. 'Ада не моте га код очију остављат без очи', реко Обрен. 'Видим да је оно дијете овако паметно'. Реко Јусо: 'Обрене, ако ни га узмеш, боље да не запалиш, него да ни га узмеш, он ни чува овце, једна чора говеда'. 'Ада Јусо нећу га ја узет' зором, но ћете га оставити код очи' без очи', а ја видим да је он бистар и да би могао да учи школу и да постане неко после'. А Јусо: 'Е вала ако ми хој хатар немо' ни га узет, не моремо без њега. И остави ме кући.'⁴²

Окупација Среза дежевског и Среза штавичког затекла је Обрена у Сувом Долу. Након рације жандармерије Синана Ахметовића Палевца у Сувом Долу у јулу 1941. године, хапшења, привођења у згради Суводолске општине и уцена породице, Обрен је успео да се пребаци у Нови Пазар где је био до децембра 1941. године.⁴³ Том приликом са њим је отишао и његов брат од стрица свештеник Лука. Током његовог боравка у Новом Пазару представници среских власти су га као угледног грађанина тражили како

⁴¹ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007.

⁴² Ауторизовани текст интервјуа са Делијом Алибашићем, у власништву аутора, август 2019.

⁴³ ИАРНП, фонд 76, инв. бр. 2, ф. Кзп. 18/46, док. Кзп. 18/46/7, Нови Пазар 18.02.1946; Поповић 2020б, стр. 94; ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007.

би га ликвидирали. Жандармерија је неколико пута претраживала његову кућу, али се Обрен на време склањао на сигурно. Како би га пронашли, мештанима је обећавана новчана награда.⁴⁴ Због веома опасног стања у граду, видевши да му је живот угрожен, Обрен се опет вратио у Суви До, надајући се релативно мирнијем животу.⁴⁵ Прва половине 1942. године била је релативно мирна, међутим, већ у септембру 1942. године Обрен је приведен у зграду општине у Сувом Долу где је са својим братом Јевђеном, рођаком свештеником Луком и бившим председником Суводолске општине Радомиром Миљковићем опет саслушаван. Након саслушавања пуштени су, али уз наређење да се нигде не удаљавају (Поповић 2020: 243). Након убиства његовог брата од стрица свештеника Луке у цркви у Тутину, у Ђерекарима је скован план да се синови Косте Поповића из Сувог Дола ликвидирају. Захваљујући комшији из Ђерекара, Арслану Дестановићу, који је под окриљем ноћи благовремено обавестио породицу да је договорена ликвидација браће Обрена и Јевђена, Обрен је са својим братом током ноћи 27. фебруара 1943. године пребегао у Бишево, одакле ка Милатковићима између Новог Пазара и Рашке.⁴⁶ Током 1943. године, Обрена и његовог шестогодишњег сина Милана, ухапсили су припадници ХИПО Билала Дрешевића и спровели у Нови Пазар где је Дрешевић наредио њихово стрељање. Испред припремљеног стрељачког вода на центру града спасио их је Џељо Куч из Бишева. Након тога, Обрен је пребегао у село Галовиће на Голији где је остао до краја рата (Поповић 2020: 282–283, 285–287, 302). Након завршетка рата, Обрен је наставио учитељски посао у Новом Пазару, често обилазећи свој Суви До.

⁴⁴ Ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007. Из периода његовог боравка у Новом Пазару 1941. године остала је запамћена реченица: „Дајте нам Обрена, даћемо вам двојицу најбољих”.

⁴⁵ ИАРНП, фонд 76, инв. бр. 2, ф. Кзп. 18/46, док. Кзп. 18/46/7, Нови Пазар 18.02.1946; ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, јануар 2008.

⁴⁶ Убрзо након Обрена и Јевђена, у марту 1943. године пребегла су и њихова браћа Јеврем са сином Момчилом (7 год), Димитрије и Петко са Јевђеновим синовима Комненом (14 год) и Гојком (9 год). – Поповић 2020, стр. 287–288.

Слика 10. Обрен Поповић, Нови Пазар, јануар 1968. год.⁴⁷

Слика 11. Обрен Поповић и новинар Рамиз Етемовић, Нови Пазар, око 1973. год.⁴⁸

Током суђења бившем команданту муслиманске милиције Иљазу Куртовићу из Ђерекара 1946. године учитељ Обрен Поповић је током главног претреса био позван као један од сведока одбране.⁴⁹ Као угледан човек у свом крају Обрен је након завршетка рата био позиван и као члан мировних већа код православаца и муслимана. У једном таквом крвном спору Обрен је био позван да, као члан мировног већа, учествује у мирењу породица Шабана Шкријеља (Љушића) из Караце и Агана Куртовића из Ђерекара који је погинуо у јуну или јулу 1942. године.⁵⁰ Након честих и краћих посета Сувоом Дољу, Обрен се враћао у Нови Пазар где је настављао своју просветну мисију. У фебруару 1953. године формиран је Координациони одбор за формирање Градског музеја у Новом Пазару. На седници Одбора 10. јула 1953. године донета је одлука о формирању Савета и Управе Градског музеја када је као члан Савета музеја, између осталих, изабран и учитељ Обрен Поповић (Премовић 2008). После дуге просветне каријере, оставивши неизбрисиво дело у пештерском и новопазарском крају, Обрен Поповић скончао је

⁴⁷ Извор: Приватна архива Миломира Поповића из Сувог Дола.

⁴⁸ Поповић 2005, стр. 71.

⁴⁹ ИАРНП, фонд 76, инв. бр. 2, ф. Кзп. 18/46, док. Кзп. 18/46/7, Изјава Обрена Поповића, 18.02.1946.

⁵⁰ ИАРНП, фонд 284, Vule Popović: Hronika Tutina i Sreza štavičkog, стр. 148; Pešterske price 3. Доступно на: <http://skr.rs/zSaK> (приступљено: 26.08.2025); ауторизовани текст интервјуа са Комненом Поповићем, у власништву аутора, август 2007; Поповић 2003, стр. 349.

свој живот 1974. године у Новом Пазару у седамдесет седмој години живота (Поповић 1998: 159). Сахрањен је у православном гробљу на Шестову код Новог Пазара.⁵¹

Слика 12. Учитељи Бранко Цветковић и Никола Николовски (средњи ред) са ученицима поред школе, Суви До, 1959/1960. год.⁵²

Слика 13. Остаци суводолске школе, Суви До, 2015. год (фото: Д. Поповић)

Закључак

Осим свештеничке традиције и духовних дужности, суводолски Поповићи су били и лучоноше првих просветних идеја у пештерско-штавичком крају. Светло описмењавања и образовања упалили су још у другој половини 19. века када је говор о описмењавању локалног становништва на свом језику и у форми идеје био веома опасан. Међутим, као интелектуална елита тих крајева породица Поповића је поштована, чак и од појединаца тадашњих османских власти. Увидевши значај писмености и образовања, космополитизам и човекољубље ове породице учинили су да те идеје буду доступне како православном, тако и муслиманском становништву. Упркос тешким друштвено-историјским околностима, просветне идеје и рад ове породице нису се гасили ни током читавог 20. века, што је за плод имало описмења-

⁵¹ Ауторизовани текст интервјуа са Мартином Поповићем, у власништву аутора, август 2025.

⁵² Извор: Приватна архива Миломира Поповића из Сувог Дола.

*Слика 14. Чесма са узиданом каменом плочом са надвратника
суводолске школе, Суви До, 2016. год (фото: Д. Поповић)*

*Слика 15. Камена плоча са надвратника школе у Сувом Долу
(фото: Д. Поповић)*

вање многих генерација које су оспособљене излазиле из школских клупа. Као таква, ова свештеничка и просветитељска породица остала је поштована од великог броја мештана пештерско-штавичког краја до данас.

НЕОБЈАВЉЕНА ГРАЂА

Архивска грађа:

Историјски архив „Рас” – Нови Пазар (ИАРНП)

- Фонд 76 (Окружни суд у Новом Пазару)
- Фонд 284 (Збирка хроника)
- Фонд 280 (Збирка фотографија)
- Фонд 285 (Збирка копија)

Приватна архивска грађа

- Приватна архива Миломира Поповића из Сувог Дола.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Авдић, А. (1979). Политичке прилике у Новопазарском санцаку крајем XIX и почетком XX века, *Новопазарски зборник*, бр. 3, Нови Пазар: Музеј „Рас” Нови Пазар.
2. Авдић, А. (1984). Новопазарски санцак у светлу догађаја Велике источне кризе 1875–1878, *Новопазарски зборник*, бр. 8, Нови Пазар: Музеј „Рас” Нови Пазар.
3. Живковић, Д. М. и Поповић М. Д. (2018). Свештеник Лука Поповић – парох суводолски (1. март 1890 – 21. фебруар 1943), *Баштина*, бр. 46, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић.
4. Качапор, С. (1985). Јеремија Поповић, први народни учитељ у општини Тутин, *Новопазарски зборник*, бр. 9, Нови Пазар: Музеј „Рас” Нови Пазар.
5. Перуничих, Б. (1989). *Зулуми ага и бегова у Косовском вилаету*, Београд: Нова књига.
6. Поповић, В. (1998). *Родослов суводолских Поповића*, Београд: Одбор САНУ за проучавање села и Културно-просветна заједница Републике Србије.
7. Поповић, В. (2003). *Пештерско-штавички вихори*, Београд: Културно-просветна заједница Србије.

8. Поповић, Д. (2020). *Суви До*, Нови Пазар: Душан Поповић.
9. Поповић, Д. (2020б). Прилог истраживању рада органа југословенских тајних служби у Старој Рашки. Суђење Синану Ахметовићу – Палевцу 1947. године, *Наша прошлост*, бр. 19, Краљево: Народни музеј Краљево и Историјски архив Краљево.
10. Поповић, М. (2005). *Летопис ОШ „Јован Поповић” Лескова*, Краљево: Публик прес.
11. Премовић, А. Д. (2008). *Музеј Рас Нови Пазар*. Уредник Драгица Премовић Алексић, Нови Пазар: Музеј Рас Нови Пазар.
12. Селимовић, С. (2015). *Сјеница 2*, Ужице: Графичар.
13. Терзић, С. (2012). *Стара Србија – драма једне цивилизације*, Нови Сад – Београд: Православна реч, Историјски институт Београд.
14. Шалипуровић, В. (1972). *Културно-просветне и политичке организације у Полимљу и Рашкој 1903–1912*, Нова Варош: Општинска заједница образовања Нова Варош.
15. Gološ, Н. (2014). *Sandžak u političkom i društveno-ekonomskom životu Jugoslavije (1918-1941)*, Prizren: UTILIS.
16. Popović, D. (2020а). Duhovna i istorijska uloga suvodolske svešteničke porodice Popovića kroz 19. i 20. vek, *Tutinski zbornik*, br. 6, Tutin: Narodna biblioteka ”Dr Eјur Mušović” Tutin.

ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ:

1. Лист „Ибарске новости”, бр. 441, 26. јануар 1962. год. Доступно на: <http://skr.rs/z09H>.
2. Новаков Ж. Александра 2014. Средње српске школе у Османском царству (1878–1912), (докторска дисертација). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – одсек за историју. Доступно на: <https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8129/Disertacija9344.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.
3. Ређерске приче 3. Доступно на: <http://skr.rs/zSaK>.

УСМЕНА КАЗИВАЊА

1. Алибашић Делија (Суви До 1930 – Суви До),
2. Бојовић Горица (Суви До 1929 – Београд 2019),

3. Ђаловић Миломирка (Суви До 1951 – Бијело Поље),
4. Поповић Комнен (Суви До 1929 – Суви До 2013),
5. Поповић Мартин (Суви До 1946 – Суви До),
6. Ћоровић Хасо (Суви До 1918 – Тутин 2015).

Dušan M. Popović

**THE POPOVIĆ FAMILY OF SUVODOL:
EDUCATIONAL CONTRIBUTORS THROUGH THE
19TH AND 20TH CENTURIES**

Abstract

This paper examines the emergence and development of educational ideas in Suvi Do throughout the 19th and 20th centuries, as well as the bearers of these ideas who came from the local Popović family. The paper also includes the historical context in which these ideas were formed and evolved. In addition, brief biographical data on the educational contributors from this family are presented. The study is based on archival material stored in the Historical Archive "Ras" in Novi Pazar, the private archives of individual family members, relevant scholarly literature, as well as interviews with selected members of the family.

Keywords: priest Milutin Popović, priest Vasilije Popović, Suvi Do, suvodol school, teacher Jeremija Popović, teacher Obren Popović